

NIZOLARNI MUQOBIL HAL QILISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Karimova Shaxzoda Sobitjonovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Mediatsiya va nizolarni muqobil hal etish usullari”
yo‘nalishining magistranti

E-mail: mehribonlarim5358@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183779>

Nizolarni muqobil hal qilish har qachongidan ham katta ahamiyat kasb etib bormoqda. Insonlar o‘zaro munosabatlarda kichik bo‘lsa ham nizoli vaziyatlarga tushishi mumkin. Bu kabi vaziyatlarni muqobil hal qilish katta ahamiyatga egadir. Mamlaktimizda nizolarni hal qilish bo‘yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda. Nizolarni hal qilishning muqobil usullari sudlarda ishlarni ko‘rish tartibiga nisbatan kamroq rasmiy tartib bo‘lib, ular yuzaga kelgan nizolarni hal qilishda sud tizimi yukini sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasida nizolarni muqobil hal etish tizimi xorijiy davlatlarga nisbatan yaqinda rivojlana boshladi. Xususan, 2006-yil 16-oktyabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “Hakamlik sudlari to‘g‘risida”gi Qonunining qabul qilinishi birinchi bosqich bo‘ldi. 2018-yil 3-iyuldagi O‘zbekiston Respublikasi “Mediatsiya to‘g‘risida”gi va 2021-yil 16-fevraldagi “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonunlarning qabul qilinishi nizolarni muqobil hal etishning rivojlanishiga katta turtki bo‘ldi. Bulardan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-iyundagi “Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori ushbu yo‘nalishda katta ahamiyat kasb etadi.

Nizolarni hal qilishda sud tizimining afzalliklariga qaramay, uning o‘ziga xos kamchiliklari ham mavjud. Shulardan asosiysi sifatida sudlardagi ish hajmining yuqoriligini ko‘rsatish mumkin. Shuningdek, jarayonning oshkora o‘tishi, vaqt va ortiqcha mablag‘ning sarflanishi, asablarning buzilishi (sog‘liqqa ta‘siri), sudda faqat bir tomonning g‘olib bo‘lishi, ikkinchi tomonning noroziligi sababli jarayon apellyatsiya va kassatsiya instansiyalarigacha yetib borishi mumkin. Bularning barchasi taraflarning asabiy holatlariga ta‘sir qilishi bilan bir qatorda, munosabatlarning uzil-kesil tugashiga ham olib keladi. Shu boisdan ham nizolarni sudgacha muqobil hal etishning ahamiyati juda kattadir.

Nizolarni hal qilishning muqobil usuli – bu suddan tashqari yuzaga kelgan nizolarni hal qilishga qaratilgan qonunda, tomonlarning kelishuvida yoki ichki lokal hujjatlarda belgilangan tartib-taomillar, usullar va mexanizmlardir. Nizolarni muqobil hal qilish deganda uchinchi shaxs ishtirokida yoki uning ishtirokisiz suddan tashqari yakdil bir to‘xtam (qaror)ga keltiriladigan tartib-

taomillar tushuniladi. O'zbekiston Respublikasida nizolarni muqobil hal qilishning quyidagi turlari amal qiladi:

- ✓ Hakamlik sudida ish yuritish.
- ✓ Arbitraj.
- ✓ Mediatsiya.
- ✓ Muzokaralar.
- ✓ Kelishuv bitimi.

Nizolarni muqobil hal etish quyidagi prinsiplarga ega:

- Qonuniylik.
- Ixtiyoriylik.
- Nizo ishtirokchilarining faoliyati.
- Maxfiylik.
- Izchillik va o'zaro bog'liqlik.
- Xabardorlik.

Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy davlatlar huquqiy tizimida nizoni sudgacha olib bormasdan muqobil yo'l bilan hal qilishga qaratilgan mediatsiya – yarashtiruv protsedurasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Yaponiya, Xitoy, Gonkong, Koreya Respublikasi, Hindistonda tashkil etilgan va muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliyada mediatsiya qonuniy ravishda tasdiqlangan va yarim asrdan ko'proq vaqt davomida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda. Keyinchalik esa Germaniya, Fransiya, Belgiya va boshqa mamlakatlarda ham keng tarqaldi. Mediatsiyani o'rganish bo'yicha xalqaro tadbirlarda uning samaradorligi yuzasidan bir qancha raqamlar keltiriladi. Masalan, AQSHda mazkur protseduradan o'tgan ishlarning 95 foizi sud muhokamasigacha yetib bormagan. Germaniyada mediatsiyaning ko'rsatkichlari katta taassurot qoldiradi va unda 90 foizdan ko'proq muzokaralar taraflarning kelishuv bitimi bilan yakunlangan. Buyuk Britaniyada 90-95 foiz nizoli holatlar sud muhokamasigacha hal etiladi. Yevropada mediatsiyaning samaradorligi o'rtacha 40-80 foizni tashkil etadi. Mediatsiya nizolarni hal qilishning boshqa usullari xususan nizolarni sud tartibida hal qilishdan o'zining bir qator afzalliklari bilan ajralib turadi. Nizolashayotgan taraflarning obrosi, ularning o'rni, munosabatlarning kelajagi va shu bilan birgalikda boshqa sabablar bor bo'lgan taqdirda ularni inobatga olgan holda nizoni tinch yo'l bilan hal etish har ikki taraf uchun ham maqbul variant hisoblanadi. Kelib chiqqan nizoni avvalo tomonlar muzokara orqali hal etishga harakat qilib ko'rishlari kerak bo'ladi. Bordi-yu, ular nizoni hal qila olishmagan

taqdirda esa nizolarni sudgacha muqobil hal etish usullaridan ya'ni mediatsiya, hakamlilik sudlari yoki arbitrajga murojaat qilishlari samarali ahamiyatga egadir. Mediatsiyaga yuzlanar ekanmiz uning ustun tomonlariga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Bular:

1. Vaqt masalasi ya'ni nizo vakolatli sudlardan ko'ra ertaroq hal etilishini alohida ta'kidlash va inobatga olish kerak bo'ladi.
2. Maxfiyligi ya'ni jarayon to'liq ravishda maxfiy bo'lishini va u yerdagi voqealar oshkor etilmasligi ham katta ahamiyatga egadir.
3. Tomonlar uchun o'zaro maqbul yechimning berilishi ya'ni nizo oqibatida kelib chiqqan muammo ikki tomonning o'zaro manfaatiga putur yetkazmagan holda hal etilishiga olib kelinishi. Bu jarayon vakolatli sudlarda mavjud emas. U yerda faqat bir tomonning manfaatiga qaror chiqariladi.
4. Ishni ko'ruvchi mediatorlarni tomonlar o'zaro tanlashi. Bu kabi holat esa vakolatli sudlarda mavjud emas.
5. O'zaro maqbul variantni tomonlar ishlab chiqishi.
6. Jarayon olib boriladigan joy, vaqt va tilni tomonlar tanlash imkoniyatiga egaligi.
7. Asabbuzarliklarning kamroq bo'lishi.
8. Moddiy xarajatlarning nisbatan kamligi ammo shuni alohida ta'kidlash kerakki, mediatsiya jarayonida ko'rilayotgan ishning xususiyatidan kelib chiqqan holda u ham yuqori bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, mediatsiya jarayoni yumshoq jarayon hisoblanadi. Bunda, albatta, tomonlar rozilik bildirganlaridan va mediatsiyani qo'llash bo'yicha shartnoma mavjud bo'lganidan so'ng mediatsiyaga yuzlanish kerak bo'ladi. Bizning yurtimizda ham mediatsiya jarayoniga alohida e'tibor berilayotganini, qonun mavjudligini va magistraturada yo'nalish borligini inobatga olgan holda bu jarayon ham asta-sekin o'z o'rniga ega bo'lishga qaysidir ma'noda harakatdaligining guvohi bo'lishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasida mediatsiyani tartibga solishda "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonun alohida ahamiyat kasb etadi. U 34 ta moddadan iborat, 2019-yil 1-yanvardan kuchga kirgan va ayni vaqtda amaldadir. Ushbu Qonun fuqarolik huquqiy munosabatlaridan shu bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish munosabati bilan kelib chiqadigan nizolarga, yakka mehnat nizolariga va oilaviy huquqiy munosabatlarga nisbatan agar qonunda boshqa qoidalar nazarda tutilmagan bo'lsa qo'llaniladi. Qonunning amal qilishi mediatsiyada ishtirok etmayotgan uchinchi shaxslarning huquqlariga hamda qonuniy manfaatlariga, jamoat manfaatlariga daxl qiladigan yoki qilishi mumkin bo'lgan nizolarga tatbiq

etilmaydi. Mediatsiyaning ustunlik taraflaridan biri sifatida uning asosiy prinsiplari: maxfiylik, ixtiyoriylik, taraflarning hamkorligi va teng huquqliligi, mediatorning xolisligi hamda mustaqilligini alohida ta'kidlash lozim. Bular, albatta, nizolarni sudgacha muqobil hal qilish uchun o'ziga xos ustuvorlik berishga xizmat qiladi.

Xorij tajribasiga nazar tashlar ekanmiz mediatsiya bir muncha rivojlanganini va uning o'rni alohida ekanligiga guvoh bo'lish mumkin. Masalan, Buyuk Britaniyada nizolarni hal etish vositasi sifatida telefon mediatsiyasi borligi va Germaniyada maxsus kurslarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin. Mediatsiyaning ustun tomonlaridan biri sifatida vaqt masalasi katta ahamiyatga egadir. Shunday nizolar bo'ladiki, har bir o'tayotgan daqiqa katta ahamiyat kasb etadi. Singapur mediatsiya markazida 2018-yil 30-noyabr holatiga ko'ra mediativ kelishuv bilan yakunlangan ishlarning 90 foizidan ortig'i bir ish kunida o'z yakuniga yetganini alohida ta'kidlash joiz. Bu, albatta, katta ko'rsatkich hisoblanadi.

Mediatsiya bilan birga nizolarni muqobil hal qilish jarayonida arbitraj ham o'ziga xos ustunliklarga egadir. Unda ham ixtiyoriylik, maxfiylik, ish taraflar uchun maqbul yechim bilan yakunlanishi, shu bilan birgalikda ijrosining majburiyligi va so'zsiz tan olinishi ustun tomonlaridandir. Bunda tomonlar o'zlarining ishlarini qaysi arbitr ko'rishligini, qayerda, qachon, qaysi tilda va hattoki qaysi qonunchilik bo'yicha ko'rishni ham o'zlari belgilashadi. Bu kabi holatlar esa vakolatli sudlarda mavjud emas. O'zbekiston Respublikasida "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonun mavjud. Ushbu Qonun 56 ta moddan iborat, 2021-yil 16-fevralda imzolangan va ayni vaqtda amaldadir. Qonunning maqsadi esa xalqaro tijorat arbitrajlarining faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Xulosa sifatida shularni alohida ta'kidlash kerakki, nizolarni muqobil hal etishning o'ziga xos ijobiy tomonlari mavjud. Yuqorida mediatsiya va arbitrajga qisman to'xtalib o'tildi. Bulardan tashqari nizolarni muqobil hal etish turlarining yana boshqa bir qanchasi mavjuddir. Aynan bular nizolashayotgan taraflarning nizolarini ijobiy hal qilishlari uchun yordam berishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda ularning kamchiliklari ham yo'q emas. Masalan, mediatsiya jarayonidagi mediativ kelishuvning ijrosi majburiy tarzda emasligi. To'g'ri, mediatsiya jarayoni ixtiyoriy ammo u jarayonda tuzilgan mediativ kelishuvning ijrosi majburiy shaklda bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, nizolar qanday tartibda hal qilinishidan qat'iy nazar uning natijasi qonuniy hamda adolatli bo'lishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonun, 03.07.2018, O'RQ-482-son.
2. O'zbekiston Respublikasi "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonun, 16.02.2021, O'RQ-674-son.
3. Медиация: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), катта ўқитувчи, профессионал медиатор А. А. Хакбердиев. – Тошкент: ТДЮУ, 2022. – Б.131.
4. М. В. Bahramova. Intellektual mulk sohasidagi nizolarni hal etish. O'quv qo'llanma. – T.:TDYU nashriyoti, 2022. – 272 b.
5. Nurmamatov Nurbek O'rinboy o'g'li va Qudrat Matkarimov Qalandarovich. Nizolarni hal etishda mediatsiya institutining o'rni va ahamiyati // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 4-2), 2022. – P.693-703 (SJIF 2022: 5.947).
6. <https://t.me/mediatsiyaaa/38>.

